

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Maripjonov Javlonbek Maxammadjon o'g'li

O'ZBEKISTONDA YOSHLARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA

TARBIYALASHNING IJTIMOY MUAMMOLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUL

